

Linkanalyse en visualisatie van sociale media in het KB Webarchief

Eindverslag NDE Pilot Sociale Media Archivering

December, 2021

Colofon

Uitgever:
KB 2021

Auteurs:
Iris Geldermans en Kees Teszelszky

Met dank aan:
Hanna Koppelaar en Sophie Ham

In opdracht van:
Netwerk Digitaal Erfgoed

Meer informatie:
iris.geldermans@kb.nl

© KB, Den Haag.

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Doel van het project	4
3	Beschrijving van het project	4
4	Resultaat	8
5	Belangrijkste conclusies	11
6	Aanbevelingen	12

1 Inleiding

Sociale media is om meerdere redenen een lastige categorie digitaal geboren erfgoed om op te nemen in een archief- of bibliotheekcollectie. Inhoudelijke, juridische, personele en technische obstakels staan in de weg bij het verzamelen en bewaren van dit bronmateriaal. Mede hierdoor wordt slechts een fractie bewaard van deze Nederlandse digitale cultuuruitingen.

Vanwege de grote hoeveelheid sociale media berichten is het bovendien moeilijk om vanuit collectieperspectief relevant materiaal te selecteren vanuit het oogpunt van cultuurhistorisch belang.

Voor dit onderzoek dat de KB binnen het NDE project “Afstemming Sociale media-archivering” heeft uitgevoerd, is de relatie met de bestaande webcollectie het uitgangspunt geweest. De sites in de KB webcollectie als geheel bevatten veel links naar social media accounts, platforms en websites. Deze digitale sporen naar sociale media binnen de gearchiveerde websites in de KB webcollectie zijn opgespoord en in kaart gebracht.

We wilden onderzoeken naar welke sociale media (in de zin van online platforms) werd verwezen, hoe vaak er naar werd verwezen en wat we kunnen leren van de data die een dergelijke analyse ons oplevert. Ook wilden we te weten komen wat de pluspunten en valkuilen zijn van de methode van een dergelijke linkanalyse.

Het projectvoorstel werd in het eerste kwartaal van 2020 ingediend en zou binnen een jaar afgerond worden. Vanwege de corona-pandemie, technische uitdagingen en de complexiteit van de materie is het project - in een wat aangepaste vorm - uiteindelijk een jaar later afgerond.

De focus lag uiteindelijk vooral bij het uitwerken van de gehanteerde methode en het experimenteren met nieuwe scripts en bestaande tools.

Dit project bestaat uit de volgende elementen:

- Selectie
- Extractie
- Pre-processing data
- Analyseren
- Publiceren

Voor het laatste onderdeel, publiceren, is deze rapportage slechts het begin. Junior onderzoeker Iris Geldermans is van plan een blogreeks te publiceren in de loop van 2022 waarin ze verder zal uitweiden over de methode en resultaten van het onderzoek.

2 Doel van het project

Doel van het project was om links naar sociale media-uitingen in de KB webcollectie op te sporen, te analyseren en te visualiseren. Dit om trends in de opkomst en ondergang van sociale media-platforms inzichtelijk maken, in kaart te brengen welke sociale media-platforms van belang zijn als contextinformatie voor de KB webcollectie en het mogelijk maken om deelcollecties met elkaar te vergelijken. Tenslotte wilden we onderzoeken of de linkanalyse een methode zou zijn om de toekomstige selectie voor sociale media op te baseren. Ook wilden we ervaring opdoen met de techniek voor linkanalyse als hulpmiddel voor de selectie en kwaliteitsbewaking van webarchivering in de toekomst.

3 Beschrijving van het project

De KB webcollectie bestaat uit door webarchiveringssoftware gearchiveerde sites die in .WARC-bestanden zijn bewaard. De essentie van een gearchiveerde website is dat deze uit de live context van het wereldwijde web is gehaald, maar dat die oorspronkelijke context nog zichtbaar en kenbaar is door de links die op de gearchiveerde website te vinden zijn naar content die niet is gearchiveerd. Door die content in kaart te brengen, kunnen we een beeld krijgen van die oorspronkelijke webcontext. De bewaarde links zijn een belangrijke bron van de historische ontwikkeling van het web.¹

Om dit project te kunnen uitvoeren, moest daarom eerst een script worden gemaakt dat binnen deze WARC-files alle hyperlinks kon opsporen die naar buiten de eigen website verwezen. WARC-files zijn een soort containerbestanden die vrij lastig zijn om te bevragen. We hebben ervoor gekozen om eerst alle links op te sporen en te selecteren, omdat we niet op voorhand wilden begrenzen wat sociale media platforms zijn en wat niet. Juist omdat dit onderzoek nog nooit bij de KB is uitgevoerd en de geschiedenis van social media platforms nog niet afdoende in kaart is gebracht, wilden we zorgvuldig en grondig te werk gaan.² Zo wilden we geen platforms over het hoofd zien - of andere misschien relevante trends die op het eerste gezicht niet onmiddellijk in de data zichtbaar waren. Dit linkextractie-script hebben we ook niet meteen op het gehele data van het webarchief losgelaten, vanwege de enorme hoeveelheid rekenkracht die daarvoor nodig zou zijn en de enorme hoeveelheid afgeleide data die dat zou opleveren.

3.1 Selectie

Anders dan in het projectvoorstel was aangegeven, hebben we ervoor gekozen geen subcollecties te analyseren, maar de selectie chronologisch te maken zodat we de ontwikkelingen goed door de tijd heen zouden kunnen volgen. Daarbij hebben we de keuze gemaakt voor steekproeven uit de maand september uit vier jaar van webarchivering. Gekozen is voor de geharveste websites uit de maand september van de jaren 2010, 2013, 2016 en 2019.

¹ A. Helmond (2019). A historiography of the hyperlink: Periodizing the web through the changing role of the hyperlink. In N. Brügger, & I. Milligan (Eds.), *The SAGE Handbook of Web History* (pp. 227-241). SAGE reference. <https://www.annehelmond.nl/2019/01/14/a-historiography-of-the-hyperlink-periodizing-the-web-through-the-changing-role-of-the-hyperlink/> [details].

² A. Helmond en F. van der Vlist (2021). Platform and app histories: Assessing source availability in web archives and app repositories. In *The Past Web: Exploring Web Archives* (pp. 203-214). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-63291-5_16.

3.2 Extractie

Het maken van het linkextractie-script was puzzelen. Er moest nauwkeurig bepaald worden welke links meegenomen moesten worden (bijvoorbeeld niet de interne links, die van de homepage naar een onderliggende pagina verwezen) en hoe die als data zouden worden geëxporteerd. Daarnaast hebben we ook een aantal metadata velden meegenomen in de export zoals uit welk WARC bestand een resultaat komt, wanneer het resultaat geharvest is en of het een anchor of embed link is. Aanvankelijk werden de velden gescheiden door middel van een spatie, maar dat bleek niet goed bruikbaar voor het importeren van de data in HeidiSQL, waarna er gekozen is voor een tab als scheidingsteken. De geëxporteerde ruwe data kon hierna succesvol geïmporteerd worden naar tabellen in de open source relationele database MariaDB en database beheertool HeidiSQL.

3.3 Pre-processing data

Om de data goed te kunnen verwerken en te visualiseren, moest deze na extractie worden 'gepreprocessed'. De data moest opgeschoond worden. Hiervoor zijn de open source relationele database MariaDB en database beheertool HeidiSQL gebruikt. Het preprocessen bleek een arbeidsintensieve stap, waarvoor veel collectiekennis en zorgvuldigheid vereist waren. Ook was behendigheid met het werken met databases nodig.

Dit zijn grofweg de vijf pre-processing stappen die daarbij kwamen kijken:

1. Importeren data en koppelen aan metadata uit de Webcurator Tool (WTC, de webarchiveringssoftware van de KB) (b.v. 'collectielabel' zodat in de toekomst dit onderzoek ook uitgevoerd kan worden voor de verschillende collecties)
2. Metadata check: klopt de harvestdatum (is de site in september en in het juiste jaar gearchiveerd)
3. Controleren van de statistische gegevens: totaal aantal gevonden hyperlinks, totaal aantal harvests die resultaat geven, totaal aantal anchor en embedded links enzovoort.

Deze statistieke gegevens zijn in meerdere situaties belangrijk als controlegetal om te controleren dat er geen resultaten verloren zijn gegaan. Zo is bijvoorbeeld het totaal aantal gevonden URL's een belangrijk controlegetal wanneer de URL's worden opgeknipt.

4. Opknippen URLs: terugbrengen naar het *root adres* of 'stam' [kb.nl]

Grofweg: wegnippen 'http' (via substring //), wegnippen 'pagina' (via /) en wegnippen 'www.'

Elke wegnip-stap gebeurt in een nieuwe kolom, zodat de onderzoeker altijd de originele data terug kan vinden. Mochten er vreemde resultaten uitkomen, dan kan de onderzoeker altijd kijken bij welke preprocessing- stap dit is gebeurt, of dat het probleem aan de originele data ligt. Daarvoor zijn er losse stukjes codes geschreven: om specifieke URL's te vinden in de dataset wanneer je meer wil

weten over een specifiek domein of resultaat. Door de HeidiSQL methode kan je als onderzoeker altijd makkelijk weer terugkeren naar de originele brondata.

Voorbeeld:

Originele link	Resultaat Preprocessing stap 1	Resultaat Preprocessing stap 2	Resultaat Preprocessing stap 3
https://www.kb.nl/galerij	www.kb.nl/galerij	www.kb.nl	kb.nl

5. Exporteren in drie datasets: resultaat gehele dataset, resultaat van alleen de anchors en alleen embeds.

Voorbeeld code:

Voor het opknippen van de URL heeft Iris Geldermans de volgende simpele code geschreven. Deze code is niet perfect maar voldoende om het merendeel van de hyperlinks terug te brengen naar het *root adres*.

```
# wegnippen http(s)://
UPDATE links_test SET
URL_f_1 = SUBSTRING(URL_found, POSITION('//' IN URL_found)+2)

# wegnippen pagina
UPDATE links_test SET
URL_f_2 = SUBSTRING(URL_f_1, 1, POSITION('/') IN URL_f_1)-1)
WHERE URL_f_1 LIKE '%/%'

UPDATE links_test SET
URL_f_2 = URL_f_1
WHERE URL_f_1 NOT LIKE '%/%'

# wegnippen www. string
UPDATE links_test SET
URL_f_3 = REPLACE(URL_f_2, 'www.', '')
```

3.4 Werken met Gephi

Node = een website, een domein

Edge = verbinding tussen twee nodes

Gephi = visualisatie tool voor linkanalyse. Hierin worden de edges geïmporteerd (lijsten van 2 verbonden nodes)

Na het voorbereiden van de data kon deze in de visualisatie-software worden ingevoerd. Ook dit vergde specifieke kennis - van de tool - die we gedeeltelijk nog moesten opdoen. We hebben deze werkvolgorde gehanteerd:

Werkvolgorde

1. Importeer edges-dataset (verkregen uit preprocessing-stap in MariaDB/HeidiSQL);
2. Voer statistiek uit: *Average degree* om kolommen met alle *degrees* te krijgen over de hele dataset;

Statistiek *avg. Degree* moet gedaan worden voor filteren en voor *modularity*, zodat de *Data Table* de juiste data vertoont. Anders toont hij alleen de statistieken van het gefilterde corpus in plaats van de statistieken van het hele corpus.

3. Filter op *indegree* (*indegree* is hoger dan....);
4. Maak een WCT kolom (booleaans) en geef alle nodes met een *out-degree* een vinkje (voor label);

Alle websites met een *out-degree* zijn nodes die in dat jaar geharvest zijn en uit het webarchief komen. Alleen websites die geharvest zijn kunnen (binnen dit onderzoek) verwijzen naar andere websites.

5. Voer statistiek *Modularity* uit (op gefilterd corpus);
6. Vormgeving
 - a. Lay-out: *Force Atlas 2*, *noverlap* en *adjust labels*;
 - b. Geef kleur en groottes aan nodes (*indegree*) + labels (WCT kolom voor kleur en grootte op basis van node grootte);

7. Export grafiek (in drie formaten: .pdf, .png en .svg) en data tabel Gephi (.csv);

De werkvolgorde en keuze in statistiek bleken erg belangrijk voor de uiteindelijke visualisatie. Bekijk bijvoorbeeld het verschil in node-grootte van YouTube tussen de *degree* analyse (som van alle verwijzingen van en naar een node) en *indegree* analyse (hoe vaak er naar een node verwezen wordt) van 2010.

September 2010: *degree* analyse: YouTube is de enige node met zwarte tekst (midden onderin).

September 2010: *indegree* analyse

4. Resultaat

4.1 Linkvisualisatie

Dankzij het secuur en grondig voorbereiden van de data en het juiste gebruik van de tools is het gelukt om enkele visualisaties te maken van hyperlinks in het webarchief. Hieronder tonen we vast twee voorbeelden. Op basis van deze visualisaties zijn verschillende observaties te doen, zoals:

- In 2010 wordt er veel naar YouTube en Twitter gelinkt. Opvallend is dat het Nederlandse social mediaplatform Hyves niet opduikt als grote node en dus een onbelangrijk platform lijkt. Maar uit nadere bestudering van de linkopbouw blijkt dat de links naar Hyves niet makkelijk bij elkaar 'opgeteld' kunnen worden, omdat de URL's een andere structuur hebben. De links zijn opgebouwd als naam.hyves.nl waardoor zij allen unieke nodes worden in het netwerk. De conclusie is dat een andere verwerking van de data nodig zal zijn om hier echt iets definitiefs over te zeggen;

Leeswijzer/ gehanteerde termen

Label tekst:

- Rood = websites waarop URL's gevonden worden (de bron waarvan is geharvest).
- Zwart = websites die uitsluitend 'gevonden' zijn.

Node kleur = nu nog *modularity* (standaard functie Gephi die clusters identificeert) maar kan bijvoorbeeld Social Media y/n worden.

Node grootte = *indegree*.

- *Degree* = hoe vaak een node verwijst naar een andere node + hoe vaak er naar een node verwezen wordt.
- *Indegree* = hoe vaak er naar een node verwezen wordt.
- *Outdegree* = hoe vaak een node naar een andere node verwijst.

4.2 De voor- en de nadelen van een linkanalyse

Het blijkt dus heel goed mogelijk om een linkanalyse uit te voeren op het KB-webarchief en de eerste resultaten zijn veelbelovend en visueel aantrekkelijk. Ook zijn er eerste voorlopige conclusies te trekken over de opkomst en ondergang van bepaalde social media-platforms in Nederland. Daarnaast is te zien welke domeinen belangrijk zijn om de context van het webarchief te begrijpen en is het mogelijk om historische trends in het internetlandschap te detecteren.

Het blijkt echter wel behoorlijk bewerkelijk en er is nog veel 'handwerk' nodig om echt correcte resultaten te krijgen. Hyperlinks waarvan de URL heel consequent zijn opgebouwd en daardoor een gelijke structuur hebben, krijgen de grootste bolletjes (nodes). Hierdoor is het wel zo dat afwijkend opgebouwde hyperlinks buiten beeld blijven, zoals het eerder genoemde voorbeeld van Hyves. Het is een nadeel voor de onderzoeker dat er extra handmatige handelingen nodig zijn om een compleet beeld te krijgen van de links in de collectie. Daarnaast is het uiterst lastig om dynamisch opgebouwde links te detecteren.

Het is dus van cruciaal belang dat je als onderzoeker je data goed kent voordat je aan het onderzoek begint. Dan weet je wanneer er bijvoorbeeld informatie mist en kan je op zoek gaan waarom dit het geval is. Zonder kennis over welke platformen er überhaupt zijn, kan het je ook niet opvallen dat je afwijkende resultaten krijgt.

Pluspunten:

- Het is een mooi exploratief middel voor mensen die voor het eerst in het webarchief willen zoeken of onderzoeken;
- Het is visueel indrukwekkend, aantrekkelijk en informatief;
- Door het uitvoeren van een linkanalyse leer je als onderzoeker de data beter kennen.
- Door MariaDB/HeidiSQL en Gephi blijf je dicht bij de data en kan goed bekeken worden wat de gevolgen zijn van elke pre-processing stap. Hierdoor wordt blackboxing voorkomen en heb je als onderzoeker goed het idee wat er gebeurt met de data. Schaalbaarheid van deze

methode is wel lastig: zowel Gephi als MariaDB/HeidiSQL bereikten bij de grootste dataset (september 2019) al aardig hun limiet. Maar deze methode wanneer helemaal uitgekristalliseerd kan worden omgezet in stukken code en via een andere weg toegepast worden op een grotere hoeveelheid data.

Minpunten:

- De meest consequent opgebouwde hyperlink lijkt op dat moment ook de grootste. Bijvoorbeeld <https://lab.kb.nl/> en <https://www.kb.nl/> zijn twee aparte nodes die apart geteld worden in linkanalyse, terwijl ze een onderdeel van dezelfde site zijn.
- Voor het vinden van sociale-media uitingen op microniveau (een bepaald twitterbericht of facebookpagina) is deze methode minder geschikt. Je krijgt dan teveel nutteloze data. Wel lijkt het heel geschikt om de bredere trends te zien. In welke groep is welk platform populair? Dergelijke vragen zijn heel goed te beantwoorden met deze tool.

5. Belangrijkste conclusies

Onze belangrijkste conclusie luidt dat een linkextractie en visualisatie veel extra kennis biedt over je collectie. Eigenlijk kun je een soort “bibliografie” opbouwen van relevante sites die uitnodigen tot verder onderzoek. Wat nog niet helemaal gelukt lijkt te zijn, is de ontwikkelingen over de tijd heen nog beter te volgen en echt uitspraken te doen over de tendensen en historische ontwikkelingen in het sociale media-landschap (behalve dan de alomtegenwoordigheid van YouTube). Maar wat we nu wel weten is dat dit onderzoek heel goed te herhalen is en je er verschillende hypothesen echt mee kan toetsen en antwoord kunt krijgen op onderzoeksvragen. De visualisatie zelf is heel aantrekkelijk en kan inzichten geven, maar de tellingen die erachter liggen zijn voor de onderzoeker het meest relevant. Wel heeft het hele proces en finetunen van de tools meer tijd gekost dan in de eerste instantie werd gedacht. Bij een vervolgonderzoek moet dit gegeven worden meegenomen in de planning.

Het uitvoeren van een linkanalyse op een live web is heel anders dan in het archief. Met name wanneer er onderzoek gedaan wordt bij een webcollectie, waarbij maar een deel van het web is gearchiveerd. Het netwerk is namelijk *ab ovo* incompleet: alleen de gearchiveerde pagina's hebben een *outdegree* en verwijzen naar andere websites. Dit betekent dat er een onderscheid is tussen de nodes die uit de WCT komen en de nodes die 'gevonden' zijn. Dit is waarom we gekozen hebben in de eind visualisaties voor de *indegree* (hoe vaak er naar een website wordt verwezen). Dit toont ons namelijk waar geharveste websites naar verwezen. Daar maken we onderscheid tussen websites die ook geharvest worden en websites die uitsluitend 'gevonden' zijn. Via deze methode kunnen nieuwe domeinen gevonden worden die nog niet in onze webcollectie zitten maar waarvan het wel interessant is om te kijken of zij in aanmerking komen vanwege hun belangrijke functie binnen het netwerk. Ook kunnen we de trends in internetgeschiedenis beter - letterlijk- in beeld krijgen.

6. Aanbevelingen

Linkanalyse is een uitstekende onderzoeksmethode om de webcollectie beter te leren kennen, verkennend onderzoek te doen naar trends en ontwikkelingen in het verleden en om de data in de webcollectie te visualiseren. Desondanks moeten we een aantal kanttekeningen maken bij al te enthousiast gebruik van deze methode.

Wanneer je aan de gang gaat met een linkanalyse, voorkom dat de data of de tool een *black box* worden. Wees bekend met de data en het gereedschap dat je wilt gebruiken. Weet welke data je in een tool als Gephi invoert en wat de eventuele hiaten in de data zijn of welke elementen eventueel zijn oververtegenwoordigd. Bedenk ook welke definities je gaat hanteren: onderzoek je bijvoorbeeld websites of platformen of wat zijn de gevolgen wanneer je hen beiden visualiseert?

Bij gebruik van een tool, houdt in de gaten hoe deze de URL's voorbereidt voor de visualisatie en wat de gevolgen zijn van het gebruik van de functionaliteit van het programma voor je output. Wat zie je hierdoor wel en wat niet en hoe is dat te verklaren: dat zijn belangrijke vragen die je je altijd zult moeten blijven stellen bij het zichtbaar maken van data. Kennis over de historische context kan je hierbij helpen. Kortom: heb kennis van het verleden en inzicht in de toekomst.

Zie ook onze *best practices*.

